

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 567 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	

AYLANMA KAPITAL RENTABELLIGINI BAHOLASHGA KOMPLEKS YONDASHUV

Fayziyev Oybek Raximovich

Alfraganus University, Iqtisodiyot fakulteti,
“Moliya” kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD),
Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0000-0002-4001-1885

Annotatsiya: Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvda aylanma kapitalning samaradorligini baholash mezonlari, moliyaviy ko'rsatkichlar va tahlil usullari qo'llaniladi. Tadqiqotda kapital aylanish koeffitsiyenti, likvidlik va rentabellik ko'rsatkichlari orqali baholash uslublari muhokama qilinadi. Kompleks tahlil samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish va kapitaldan foydalanish samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: aylanma kapital, rentabellik, tahlil, moliyaviy ko'rsatkichlar, likvidlik, kapital aylanishi, baholash, samaradorlik, boshqaruv, kompleks yondashuv.

Abstract: A comprehensive approach to assessing working capital profitability plays a crucial role in ensuring a company's financial stability. This approach includes criteria for evaluating working capital efficiency, financial indicators, and analytical methods. The study examines assessment methods based on capital turnover ratio, liquidity, and profitability indicators. A comprehensive analysis helps in making effective management decisions and improving capital utilization efficiency.

Key words: working capital, profitability, analysis, financial indicators, liquidity, capital turnover, assessment, efficiency, management, comprehensive approach.

Аннотация: Комплексный подход к оценке рентабельности оборотного капитала играет важную роль в обеспечении финансовой устойчивости предприятия. Данный подход включает в себя критерии оценки эффективности оборотного капитала, финансовые показатели и методы анализа. В исследовании рассматриваются методы оценки на основе коэффициента оборачиваемости капитала, показателей ликвидности и рентабельности. Комплексный анализ способствует принятию эффективных управленческих решений и повышению эффективности использования капитала.

Ключевые слова: оборотный капитал, рентабельность, анализ, финансовые показатели, ликвидность, оборачиваемость капитала, оценка, эффективность, управление, комплексный подход.

KIRISH

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning muhim tarkibiy qismi, korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hisobiga foyda miqdorining oshishini ta'minlashga va yaxshilashga qaratilgandir. Bu o'z navbatida, har qanday xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligini aniqlash va faoliyatining samaradorlik darajasini baholashda, daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi nisbatni o'zida aks ettiruvchi ko'rsatkichlardan biri bo'lgan – rentabellik ko'rsatkichidan foydalaniladi. Boisi shundaki, rentabellik ko'rsatkichi orqali korxonalarining foydalilik yoki zararlilik darajasini bilish mumkin. Shunday ekan, rentabellikni - xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini o'zida aks ettiruvchi umumlashgan ko'rsatkich ham deyish mumkin.

Rentabellik ko'rsatkichi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga sarflangan sarmoyalarni va o'zini-o'zi qoplashini aniqlaydi. Shuningdek u, foydalanilgan va iste'mol qilingan ishlab chiqarish resurslari - mehnat,

yer-suv, moddiy hamda ishlab chiqarishni tashkil etish, boshqarish xarajatlari orqali yetishtirilgan mahsulotdan olingan samaraning miqdor va sifatini, ishlab chiqarishni kengaytirilgan tarzda rivojlantirish imkoniyatini, xodimlarning o'z mehnatlari natijasidan moddiy manfaatdorlikni aks ettiradi. Bundan shuni anglash mumkinki, rentabellik – xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida xarajatlarni kamaytirish yoki daromadni oshirish uchun zaxiralar izlash kabi aniq moliyaviy qarorlarni qabul qilishda muhim o'rin tutadi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, korxonalarda rentabellikni oshirish uchun aylanma kapitaldan samarali foydalanib mahsulot tannaxini kamaytirish hisobiga foyda miqdorini oshirish talab etiladi. Shunday ekan, aylanma kapital xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida ishlab chiqarish siklini ta'minlashda muhim bo'lgan vositalardan biri hisoblanadi. Aylanma kapital rentabelligi esa, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga yo'naltirilgan mablag'larning birligi hisobiga olingan ko'rsatkich hisoblanadi. Mazkur tadqiqot ishida ham, aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuvlar bayon etilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy va iqtisodiy adabiyotlarda aylanma kapital va uning rentabelligini baholashga turlicha kompleks yondashuvlar mavjudligini ko'rish mumkin. Masalan, amerikalik iqtisodchi olim Berkli Xill yozishicha: «Kapital» atamasi har xil odamlarga har xil narsani bildiradi. Agar baliqchilikdan uning kapitalining tarkibiga kiradigan narsalar ro'yxatini so'rasangiz, u egalik qiladigan va xo'jalikda foydalanadigan hamma aktivlarning – o'zining mollarini, mashinalarini, binolarini va yerining qiymatini kiritadi. U balki bankdan yoki qarindoshlaridan olgan qarzlari miqdorini chiqarib tashlaydi»[4].

Rossiyalik soha olimlaridan professor G.B.Polyak: «aylanma kapital (aylanma mablag'lar) – tashkilot (korxon)ning joriy aktivlariga qo'yilgan kapitalning eng serharakat qismi»[3] deb ta'riflaydi va o'z navbatida aylanma ishlab chiqarish fondlari va muomala fondlariga bo'lgan.

M.M. Kreyninaning fikriga ko'ra, «aylanma kapital – korxonaning bir ish sikli davomida o'z shaklini qayta-qayta o'zgartirishga ega hamda sotish yoki iste'mol qilish uchun mo'ljallangan aktivlar»[7].

Professor V.V. Kovalevning fikriga ko'ra, «aylanma kapital – korxonaning aktivlari hisoblanib, joriy faoliyatni ta'minlash uchun ma'lum muntazamlik bilan yangilanishi mumkin bo'lgan, yil davomida yoki bir ishlab chiqarish davrida kamida bir marta aylanadigan qo'yilmalar»[10] deb ta'riflagan.

Ushbu ikkala ta'rif «aylanma kapital» deb boshlanib, lekin mazmunan uning aktiv qismini tavsiflaydi, jumladan, ishlab chiqarish va muomala sohasidagi aylanma aktivlarga turkumlanishi bilan cheklangan.

Professor N.P.Shulyak aylanma kapitalni alohida moliyaviy-iqtisodiy kategoriya sifatida ta'riflamasdan, «aylanma mablag'lar korxon mulklarini tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularning holati va samarali foydalanish – korxon faoliyati muvaffaqiyatining muhim sharti»[11] deb hisoblaydi. Uning fikriga ko'ra, aylanma fondlar izchil ravishda pul – ishlab chiqarish va tovar shakllariga o'tib, ularni ishlab chiqarish fondlari va muomala fondlariga bo'lishga asos bo'ladi.

Ishlab chiqarish fondlarining moddiy ifodasi ishlab chiqarish vositalari bo'lib, ular mehnat predmetlari va mehnat quollariga bo'linadi. Tayyor mahsulot pul mablag'lari va hisob-kitobdagi mablag'lar bilan birga muomala fondlarini tashkil etadi. So'ngra u aylanma mablag'larni doiraviy aylanishini tavsiflab, «korxon fondlarining doiraviy aylanishi faqatgina pul shaklidagi ma'lum avanslashgan qiymat mavjud bo'lganidagina sodir bo'lishi mumkin. Doiraviy aylanishga kirganida, u bundan chiqib ketmaydi, izchil ravishda o'zining funksional shaklini o'zgartirib boradi. Ushbu qiymat pul shaklida korxonaning aylanma mablag'larini tashkil etadi»[11] deb ta'kidlaydi.

A.M. Babich va L.N. Pavlovalar tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra: «aylanma mablag'lar, qoidaga ko'ra, bitta ishlab chiqarish sikli davomida mehnat buyumlari sifatida foydalaniladigan va natural shaklda amal qiladigan, moddiy buyumlashgan qiymatliklar to'plamining bahosidan iborat. Shuningdek, aylanma mablag'larga asosiy vositalar tarkibiga qo'shilmaydigan, qiymat shaklida baholangan mehnat vositalari ham kiritiladi. Aylanma mablag'lar – korxon aktivlarining harakatchan (mobil) qismi bo'lib, shuning uchun ularni moliyalashtirish ma'lum tarkibi va strukturasi saqlab turishga qaratiladi. Korxonaning aylanma mablag'lariga quyidagilar kiradi:

- tovar-moddiy qiymatliklar zaxiralari;
- debitorlik qarzlari;
- hisob-kitoblardagi mablag'lar;
- pul mablag'lari»[6].

Ushbu ta'rifda aylanma aktivlarning iqtisodiy mazmuni ma'lum darajada batafsil ochib berilgan bo'lsa-da, moliyalashtirish manbai (passiv) sifatidagi jihatlari yetarli yoritilmagan. Shuningdek, aylanma aktivlarni turkumlashda «debitorlik qarzlari» va «hisob-kitoblardagi mablag'lar» tushunchalari mazmunan bir xil bo'lib, ikkinchisi kengroq bo'lishi mumkin.

Bu tushunchalar turli lug'aviy manbalarda ham turlicha ta'riflangan. Jumladan, professor V.A.Chjen tahriri ostida chop etilgan «Язык бизнеса» lug'atida berilgan ta'rifga ko'ra: «aylanma aktivlar (ingl. current assets)

birlashmalar, korxonalar va tashkilotlar buxgalteriya balansining aktivida aks ettiriladigan, me'yorlanadigan va me'yorlanmaydigan aylanma mablag'lar"[2].

L.N. Pavlova tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, "aylanma mablag'lar material boyliklarning umumiy qiymatini baholab, mehnat predmeti sifatida, bir ishlab chiqarish davri davomida natura shaklida foydalaniladigan mablag'lar"[8].

V.M.Kuznetsov tomonidan tuzilgan "Основы рыночной экономики" nomli atamalar lug'atida «aylanma mablag'lar kapitalning aylanishi va doiraviy aylanishini ta'minlaydigan, moddiy va pul resurslari. Ular aylanma fondlar va muomala fondlaridan iborat"[1] deb ta'riflangan.

A.A.Blagodatin, L.Sh. Lazovskiy, B.A. Rayzberglar tomonidan tuzilgan "Finansovyy slovar" lug'atida "aylanma mablag'lar – korxonalar kapitalining harakatchan qismi bo'lib, asosiy vositalardan farqli «serharakat» va pul mablag'lariga oson aylanadigan; ishlab chiqarish mablag'larining ishlab chiqarish sikli davomida to'lig'icha iste'mol qilinadigan qismi»[3] degan ta'rif berilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan professor A.O'Imasov ta'riflashicha: "Aylanma kapital – kapital (ishlab chiqarish fondlari)ning har bir ishlab chiqarish siklida sarf etiladigan va qiymati ishlab chiqarilgan tovarga to'liq o'tadigan qismi sarflangan aylanma kapital miqdori kapitalning doiraviy aylanishi oxirida tovar sotilishi bo'lgan pul shaklida ishlab chiqaruvchi qo'lga qaytadi. Xom ashyo, materiallar, yoqilg'i va boshqa shuningdek ish kuchi sotib olishga sarflanadigan xarajatlar aylanma kapitaliga kiradi"[5].

Xorijlik va mamlakatimiz soha olimlarining fikr-mulohazalarini e'tirof etgan holda ta'kidlash joizki, "aylanma aktivlar" va "joriy aktivlar" tushunchalari ko'proq buxgalteriya hisobi, so'nggisi buxgalteriya balans bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular moddiy-ashyoviy mablag'larning qiymatini ifodalash uchun qo'llaniladi va kapital sifatidagi mohiyatni to'liq ochib bermaydi. "Aylanma mablag'lar" va "aylanma fondlar" tushunchalari esa tarmoq iqtisodiyoti, moliyasi va ishlab chiqarishni tashkil etish kabi fanlarda, so'nggisi ko'pincha rejali-taqsimot davridagi iqtisodiy adabiyotlarda ko'p uchraydi. Ushbu atamalar tadqiqotimiz predmetini aniq ta'riflash va tavsiflashga yetarli imkon bermaydi. Fikrimizcha, aylanma kapital tushunchasi bunday kamchiliklardan holi, aniqrog'i, ham aktivni, ham passivni bildiradigan, biznesda foyda olish uchun qo'llaniladigan boshqaruv obyekti hisoblanadi.

Biz ilgari surayotgan fikrga ancha yaqin ta'rif professor T.S.Malikov tomonidan berilgan: «aylanma kapital XYUS (*xo'jalik yurituvchi subyektlar-R.O.*) aylanma (o'zgaruvchan, mobil) aktivlariga avanslashtirilgan kapital qiymatini o'zida ifodalaydi. Bu kapital XYUS balansining "Aylanma aktivlar" deb nomlangan ikkinchi bo'limida aks ettiriladi. Odatda, aylanma kapital quyidagi bir necha asosiy guruhlarga klassifikatsiya qilinadi:

- takror ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishini hisobga olgan holda funksional mo'ljallanganligi bo'yicha;
- shakllantirish va moliyalashtirish manbalariga ko'ra;
- likvidlilik darajasiga qarab va boshqa belgilariga muvofiq»[12].

Ushbu ta'rifda aylanma kapitalning tadbirkorlik subyekti biznesiga qo'yilgan kapital sifatidagi mohiyati ancha keng qamrovli va batafsil ochib berilganligini ta'kidlashimiz mumkin.

Maqola matnida bayon qilinayotgan fikrning iqtisodiy mazmuniga ko'ra "aylanma mablag'lar", "aylanma aktivlar" va joriy aktivlar tushunchalari sinonim sifatida qo'llaniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida avvalo umumiy metodologik asos sifatida dialektika; ilmiy tafakkur, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, abstrakt-mantiqiy metodlar, qiyoslash kabi nazariy umumilmiy metodlardan foydalanildi. Umum ilmiy empirik metodlardan esa, ilmiy va qomusiy manbalarni sharhlash, kuzatish va retrospektiv tahlil usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini baholash uchun muhim ko'rsatkich - *aylanma mablag'lar rentabelligi* (R_{oa}) ham qo'llaniladi. Bu ko'rsatkich yalpi foyda (YAF)ni (yoki moliyaviy natijani tavsiflovchi boshqa bir ko'rsatkichni) korxonadagi aylanma aktivlarning yillik o'rtacha qiymati (AA_{ort})ga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi:

$$R_{oa} = (YAF/AA_{ort}) \times 100, \quad (1)$$

Aylanma mablag'lar rentabelligi aylanma mablag'larning 1 so'miga to'g'ri keladigan mahsulot(ish, xizmat) larni sotishdan olingan yalpi foyda bilan tavsiflanadi. Ushbu ko'rsatkich korxonalar faoliyatining samaradorligini aks ettiradi, chunki aynan aylanma mablag'lar korxonaning barcha resurslarini harakatga keltiradi.

Ushbu fikrni dalillash uchun "TCT Fish Cluster" MCHJning 2021, 2022, 2023-yillar uchun moliyaviy hisobotlarining ma'lumotlariga asoslanib, aylanma mablag'lar rentabelligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni hisob-kitob qilamiz (1-jadval).

1-jadval. «TCT Fish Sluster» MCHJda aylanma mablag'lar rentabelligi (qaytimi)ni hisoblash [13]

Ko'rsatkichlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2023-yil 2021-yilga nisbatan (+,-)
1. Sotishdan sof tushum, (SST) ming so'm	35342459,58	31134159,89	29027417,99	- 6 315 041,59
2. Yalpi foyda (YAF), ming so'm	15 831 992,58	11 148 353,97	9 992 453,76	- 5 839 538,82
3. Aylanma aktivlar (AA _o) o'rtacha summasi, ming so'm	50 893425,96	60 943177,22	68 995621,02	+18 062 992,29
4. Aylanish davomiyligi (D _k), kun	365	365	365	365
5. Rentabellik (R _{oa}), %	31,04	18,23	14,46	- 14,44

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan davr mobaynida "TCT Fish Cluster" MCHJning aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligining pasayganligini ko'rish mumkin. Bu ular rentabelligining 2021-yildagi 31,04 %dan 2023-yilga kelib 14,46 % gacha pasayganligi bilan izohlanadi. Bu ishlatilgan aylanma aktivlar summasining 18,06 mlrd so'mga yoki 35,5 foizga oshib ketganligi, SSTning 6,315 mlrd so'mga yoki -17,9 foizga va yalpi foyda (YAF) hajmining 5,839 mlrd so'mga yoki -36,9 foizga kamayib ketganligi bilan ham izohlanadi.

Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, sotishdan tushgan tushumning pasayishi yalpi foydaning pasayishiga va aylanma mablag'lar rentabelligining tushishiga ham ta'sir qilgan. Shuningdek, yalpi foydadagi katta pasayishi albatta, rentabellikning kamayishiga jiddiy ta'sir qilgan. Bu o'z navbatida ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi, yoki narx strategiyasidagi muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunday ekan, aylanma aktivlar o'sgan, ammo ularning samaradorligi kamaygan. Bu, ehtimol, samarasiz mablag'ni sarflash, debitorlik qarzlarning ortishi yoki tovar-zaxiralarning to'planishi bilan bog'liqdir. Bundan ko'rinib turibdiki, aylanma mablag'lar rentabelligi pasayishiga sotish tushumining kamayishi (-17,9%), yalpi foydaning pasayishi (-36,9%) va aylanma aktivlar ortishi (+35,5%) asosiy ta'sir qilgan. Demak, "TCT Fish Cluster" MCHJning samaradorligini oshirish uchun sotuvlar hajmini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va aylanma aktivlarni samarali boshqarish strategiyasini ishlab chiqishi zarur hisoblanadi.

Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini baholash jarayonida ular ko'lamining o'zgarish dinamikasini o'rganish zarur. Bunda xom ashyo va materiallar uchun mol yetkazib beruvchilarga debitorlik va kreditorlik qarzlarning o'rtasidagi nisbatni inobatga olish zarur. Agar tovar kreditga sotilayotgan bo'lsa, u holda xaridor mahsulot(ish, xizmat)lar uchun to'lovni amalga oshirguniga qadar, debitorlik qarzlarning o'rnini bosish uchun korxonaga aylanma mablag'lar zarur bo'ladi. Aylanma mablag'lar aylanish(oborot)ining to'liq sikli mol yetkazib beruvchilardan xom ashyo va materiallarni sotib olish(kreditorlik qarzlarning to'lanish) paytidan sotilgan tayyor mahsulotlar uchun xaridorlar tomonidan to'lov amalga oshirilish(debitorlik qarzlarning to'lanish)igacha bo'lgan vaqt bilan o'lchanadi. Demak, har qanday korxonada tovar-moddiy zaxiralarni xarid qilib, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish, tayyor mahsulotlar yoki tovarlar naqd pulga yoki kreditga sotish, va nihoyat, kreditorlik qarzlarni to'laydigan davrdan iborat, *operatsion faoliyat siklini* bosib o'tadi. Bu sikl *operatsion (OS)* yoki *ishlab chiqarish-tijorat(ITS)* sikli deb ataladi, uning mazmunini quyidagi 1-rasm va formula (2) ko'rinishida ifodalashimiz mumkin.

Operatsion sikl (OS) - aylanma aktivlar to'liq aylanish(oborot)ni bosib o'tadigan vaqt oralig'ini bildiradi va quyidagi formula bilan ifodalandi:

$$OS = ICHS - AD_{dq}, \quad (2)$$

Bunda, OS – operatsion sikl, kunlarda;

ICHS – ishlab chiqarish siklining davomiyligi (zaxiralarning aylanuvchanlik davri), kunlarda;

AD_{dq} – debitorlik qarzlarning aylanuvchanligi, kunlarda.

1-rasm. Ishlab chiqarish va moliyaviy sikllar, ularning o'zaro bog'liqligi¹.

Yuqoridagi 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, OS bir nechta tarkibiy qismlardan iborat va ular 2-formulada ham o'z ifodasini topgan. Jumladan:

Ishlab chiqarish sikli (TMZlarning aylanish sikli) – bu TMZlarni moddiy(xom ashyo) shaklidan tayyor mahsulotga o'tkazish va uni sotish uchun zarur bo'ladigan o'rtacha vaqt (kunlarda). Shuningdek, ishlab chiqarish sikli – bu xom ashyo va materiallarning korxonaga olib kelinishi bilan boshlanib, ulardan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlarni sotishga jo'natish bilan yakunlanadigan davr(kunlarda).

Ishlab chiqarish siklining davomiyligi(ISD) TMZlarning bu siklda necha kun bo'lishini bildiradi va quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$ISD = AD_{xm} + AD_{tich} + AD_{tm}, \quad (3)$$

bunda: AD_{xm} – xom ashyo, materiallar va yarim fabrikatlar o'rtacha zaxirasining aylanish davri, kunlarda;

AD_{tich} – tugallanmagan ishlab chiqarish o'rtacha hajmini aylanishi, kunlarda;

AD_{tm} – tayyor mahsulot o'rtacha zaxirasining aylanish davri, kunlarda.

Debitorlik qarzlarning aylanish sikli – bu mahsulot(ish, xizmat)larni qarzga sotish natijasida vujudga kelgan debitorlik qarzlarning xaridorlar tomonidan to'lanishi uchun zarur bo'ladigan o'rtacha vaqt(kunlarda).

Kreditorlik qarzlarning aylanish sikli – bu korxonaga tomonidan tovar-moddiy zaxiralarni xarid qilish paytidan boshlab, kreditorlarning schetlarini to'lash paytigacha o'tadigan o'rtacha vaqt(kunlarda).

Ishlab chiqarish siklining yuqorida keltirilgan tarkibiy qismlariga asosan tahlil va qarorlar qabul qilish uchun eng muhim bo'lgan - pul mablag'larining aylanish sikli, ya'ni **moliyaviy sikl (MS)** hisob-kitob qilinadi.

Moliyaviy sikl (MS) – mol yetkazib beruvchilar oldidagi o'z majburiyatlari bo'yicha to'lov muddati va xaridor(debitor)lardan pul kelib tushishi o'rtasidagi vaqt. Boshqacha aytganda, u o'z aylanma mablag'larining to'liq aylanishini amalga oshiriladigan vaqt oralig'ini bildiradi. Ularning qiymati manfiy bo'lganida, "moliyaviy sikl" tushunchasi bo'lmaydi.

$$MS = OS - AD_{kq}, \quad (4), \text{ yoki}$$

$$MS = OS + AD_{dq} - AD_{kq}, \quad (5)$$

AD_{dq} – debitorlik qarzlari o'rtacha summasining aylanish davri, kunlarda;

AD_{kq} – kreditorlik qarzlari o'rtacha summasining aylanish davri, kunlarda.

Yuqoridagi (2), (4) va (5) formulalardan kelib chiqadiki, operatsion va moliyaviy sikllarning pasayishi – ijobiy tendensiyani bildiradi. Ushbu sikllarning qisqarishi ishlab chiqarish jarayoni(tovar-moddiy zaxiralarning saqlanish davri, bevosita tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish va ularni omborda saqlash davrlari)ning qisqarishi; debitorlik qarzlari aylanuvchanligining tezlashishi; kreditorlik qarzlari aylanishining sekinlashishi hisobiga sodir bo'lishi mumkin.

1 Muallif tadqiqotlari natijasida ishlab chiqilgan.

Yuqoridagi 1-rasmda keltirilgan sxemadagi mantiq quyidagidan iborat. Operatsion sikl moliyaviy resurslarning tovar-moddiy zaxiralari va debitorlik qarzlari shaklida bo'ladigan umumiy vaqt (kunlarda). Korxonada mol yetkazib beruvchilarning qarzlari ma'lum vaqt o'tganidan keyin to'laganligi bois, pul mablag'larining aylanish (oborot) dan chetlatilgan vaqt (ya'ni, moliyaviy sikl), kreditorlik qarzlarning o'rtacha aylanuvchanligidan kam bo'ladi.

Operatsion va moliyaviy sikllarning qisqarishi dinamikada korxonada uchun ijobiy tendensiya hisoblanadi. Agar operatsion sikl ishlab chiqarish jarayonining tezlashishi va debitorlik qarzlarning aylanuvchanligi hisobiga qisqaradigan bo'lsa, u holda moliyaviy siklni ushbu omillar hisobiga ham, kreditorlik qarzlarning aylanuvchanligini bir muncha sekinlashtirish hisobiga ham, qisqartirish mumkin.

Shunday qilib, moliyaviy siklni qisqartirishga quyidagi usullar yordamida erishish mumkin:

1) tovar-moddiy zaxiralarga bo'lgan ehtiyojni qanoatlantirish uchun yetarli bo'ladigan, o'rnatilgan normativdan oshib ketmaydigan, miqdorini optimallashtirish.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, zaxiralari va xarajatlarning aylanma mablag'lar umumiy hajmidagi ulushi va umumiy summasining ko'payishi quyidagilardan dalolat berishi mumkin:

a) korxonada ishlab chiqarish salohiyatining oshirilishi;

b) pul mablag'lari inflyatsiya ta'sirida qadrsizlanishining oldini olish maqsadida, ularni ishlab chiqarish zaxiralari sotib olishga yo'naltirish;

c) tanlangan xo'jalik strategiyasining noratsionalligi va buning oqibatida aylanma aktivlarning katta qismi nollikvid va likvidligi past zaxiralarda to'planib qolishi.

Aylanma aktivlarning normativdan oshiqcha qoldiqlari vujudga kelishining asosiy sabablari:

a) *ishlab chiqarish zaxiralari* bo'yicha – ayrim mahsulot turlarini ishlab chiqarishning pasayishi va zaxiralari haqiqatda sarflanishining normativdan chetga chiqishi, oshiqcha va keraksiz, turib qolgan tovar-moddiy qiymatliklarning vujudga kelishi, resurslarni yetkazib berish maromining buzilishi;

b) *tugallanmagan ishlab chiqarish* bo'yicha – ishlab chiqarish zaxiralari (shartnomalar)ning bekor qilinishi, mahsulot (ish, xizmat)lar tannarxining oshib ketishi, korxonada normativ bazaning yo'qligi, ishlab chiqarishni rejalashtirish va tashkil etishdagi kamchiliklar, sotib olingan yarim-fabrikatlar va komplektlovchi buyumlarning yetishmasligi va boshqalar;

c) *tayyor mahsulotlar* bo'yicha – ayrim mahsulot turlariga talabning pasayishi, sifatining yomonlashuvi, ishlab chiqarish maromidagi tebranishlar, mahsulotlar sotishdagi uzilishlar, yuk tashishdagi qiyinchiliklar.

2) mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga to'lovlarni kechiktirish yo'li bilan kreditorlik qarzlarning aylanish davrini uzaytirish. Kreditorlik qarzlarning muddatlarini, debitorlik qarzlarni undirish muddatlaridan oshirmaslikka erishish va olingan mablag'lardan samarali foydalanish zarur.

Bunda kreditorlik qarzlarning aylanish davri (AD_{kq}) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$AD_{kq} = (\text{o'rtacha kreditorlik qarzi: shu davrdagi ishlab chiqarish xarajatlari}) \times \text{tahlil davridagi kunlar soni}; \quad (6)$$

3) Debitorlik qarzlarning aylanish davri (AD_{dq}) quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$AD_{dq} = (\text{o'rtacha debitorlik qarzi: shu davrdagi SST}) \times \text{tahlil davridagi kunlar soni}; \quad (7)$$

4) muddati o'tgan to'lovlar uchun foizlar hisoblash, bu mijozlar tomonidan debitorlik qarzlarning so'ndirilishini tezlashtiradi.

Operatsion siklning yuqorida batafsil ko'rib chiqilgan tarkibiy elementlari va moliyaviy siklni umumlashtirib, aylanma mablag'lar aylanish (oborot)ining to'liq siklini ikkita: *ishlab chiqarish sohasida va muomala sohasidagi* aylanma mablag'larga ajratib tahlil qilish mumkin.

Aylanma mablag'lar qanchalik ko'p ishlab chiqarish sohasida joylashgan bo'lsa, ularning shunchalik oqilona ishlatilayotganligidan dalolat beradi. Fikrimizni dalillash uchun "TCT Fish Cluster" MCHJ ma'lumotlari asosida aylanma mablag'larining *ishlab chiqarish sohasi va muomala sohasi* bo'yicha joylashuvi hamda dinamikasi tahlilini keltiramiz (2-jadval).

2-jadval. «TCT Fish cluster» MCHJda aylanma aktivlarining tarkibi va tuzilmasining tahlili [13].

Aktivlar	Satr	1.01.2021-y.		1.01.2022-y.		1.01.2023-y.		1.01.2024-y.		o'zg. 1.01.2024-y. 1.01.2021-y.ga nisbatan.	
		ming so'm	%	ming so'm	%						
I. Ishlab chiqarish sohasida:											
Ishlab chiqarish zaxiralari	150	5110577,6	11,34	1289813,5	2,26	1535265,11	2,35	880788,52	1,21	-4229789,08	-82,77
Tugallanmagan ishlab chiqarish	160	25372744,3	56,32	34127305,42	59,92	46434157,28	71,10	56919721,03	78,16	31546976,73	124,33

Kelgusi davr xarajatlari	190		0,00	214784,52	0,38	156379	0,24		0,00	0	
Jami:		30483321,9	67,66	35631903,44	62,57	48125801,39	73,69	57800509,55	79,37	27317187,65	89,61
II. Muomala sohasida:											
Tayyor mahsulotlar	170	699558,2	1,55	1607613,9	2,82	908736,24	1,39	557949,85	0,77	-141608,35	-20,24
Tovarlar	180		0,00	113636,3	0,20	61774,18	0,09	103436,31	0,14	103436,31	#DEL/0!
Pul mablag'lari – jami	320	1932970,3	4,29	1572000,98	2,76	566847,33	0,87	29006,88	0,04	-1903963,42	-98,50
shundan:- kassa	330		0,00		0,00	42092,5	7,43	4646	16,02	4646	
- xisob-kitob schyoti	340	1720286,5	89,00	1313843,7	83,58	395400,43	69,75	3629,92	12,51	-1716656,58	-99,79
- chet el valyutasi	350		0,00		0,00		0,00		0,00	0	
Debitorlar	210	3302864,8	7,33	6957505,68	12,22	8640056,44	13,23	7337115,81	10,08	4034251,01	122,14
Qisqa muddatli investitsiyalar	370	8632849,8	19,16	11067411,14	19,43	7004231,02	10,73	6992157,02	9,60	-1640692,78	-19,01
Kechiktirilgan xarajatlari	200		0,00		0,00		0,00		0,00	0	
Jami:		14568243,1	32,34	21318168	37,43	17181645,21	26,31	15019665,87	20,63	451422,77	3,10
III. Boshqa aylanma aktivlar											
Boshqa aylanma aktivlar		0	0,00	0	0,00	0	0,00	-1	0,00	-1	
Hammasi:		45051565	100,00	56950071,44	100,00	65307446,6	100,00	72820174,42	100,00	27768609,42	61,64

Yuqoridagi «TCT Fish cluster» MCHJda aylanma aktivlarining tarkibi va tuzilmasi haqidagi 2-jadval ma'lumotlaridan ham ko'rinib turibdiki, mazkur xo'jalik yurituvchi subyektning ishlab chiqarish sohasidagi ishlab chiqarish zaxiralari 2021-yil boshida 5,11 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil boshiga kelib esa, 880 mln. so'mga kamaygan. Bu o'z navbatida, ishlab chiqarish zaxiralarini 82,77%ga kamayganligidan dalolat beradi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, mavjud resurslar salohiyatidan samarali foydalanish yoki ehtimoliy tanqislik vujudga kelganligidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, tugallanmagan ishlab chiqarish miqdori ham 2021-yil boshida 25,37 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil boshiga kelib 56,91 mlrd. so'mga oshgan. Bu ishlab chiqarish jarayonlari kengaytirilgan yoki mahsulotlarning tayyor bo'lish muddati uzayganligidan dalolat beradi.

Agar mazkur xo'jalik yurituvchi subyektning muomala sohasidagi aktivlari (tayyor mahsulotlar, tovarlar, pul mablag'lari)ni tahlil qiladigan bo'lsak, uning pul mablag'lari 2021-yil boshida 1,93 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil boshiga kelib 29 mln so'mga yoki 98,50%ga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Bu aylanma kapitalning kamayishi yoki mablag'lar aylanishining sekinlashganidan dalolat beradi.

Shuningdek, debitor qarzdorligi ham tahlil qilinayotgan bu davr oralig'ida sezilarli o'sganligini ko'rish mumkin. Ya'ni 2021-yil boshidagi 3,3 mlrd so'mdan 2024-yil boshiga kelib 7,33 mlrd so'mga, ya'ni 122,14% oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta, debitorlar bilan hisob-kitoblarni o'z vaqtida amalga oshirishdagi muammolar borligidan dalolat beradi.

Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, mazkur xo'jalikning qisqa muddatli investitsiyalari xajmi ham 2021-yil boshidagiga nisbatan 2024-yil boshiga 19,01%ga kamaygan va bu o'z navbatida mazkur xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy investitsiyalar bo'yicha faoliyati pasayganidan dalolat beradi. Biroq, jami aylanma aktivlari esa, 2021-yil boshiga nisbatan 2024-yil boshiga kelib 27,77 mlrd. so'mga yoki 61,64%ga oshganligidan dalolat beradi va korxonada faoliyati biroz kengayganligini anglatadi.

Yuqoridagi 2-jadval ma'lumotlarini tahlil qilib shunday umumiy xulosa qilish mumkin, ya'ni mazkur xo'jalikning ishlab chiqarish sektorida ishlab chiqarish tugallanmagan holatda oshgan va bu ishlab chiqarish faoliyatining ham oshganligidan dalolat beradi. Shuningdek, muomala sohasida ham aylanma kapital xajmi biroz kamayganligi hisobiga pul oqimi va moliyaviy barqarorlik masalalariga alohida e'tibor qaratish kerakligini anglatadi. Bundan tashqari, debitor qarzdorligining oshganligi bilan birga qisqa muddatli investitsiyalar xajmi ham kamayganligi esa, bu aylanma mablag'lardan samarali boshqarilmaganidan dalolat beradi. Shunday ekan, mazkur xo'jalik uchun aylanma aktivlarining samarali boshqarish strategiyasini tanqidiy ko'rib chiqish va uni qayta ishlab chiqish zarurati yuzaga kelgan deyish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar va mulohazalardan kelib chiqib shunday yakunlovchi xulosa qilish mumkinki, aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv korxonaning moliyaviy barqarorligi va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompleks yondashuvlar har qaysi XYUSlarning moliyaviy resurslaridan oqilona foydalanish, tavakkalchilikni kamaytirish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Agar, XYUSning aylanma kapitali qachonki to'g'ri boshqarilsa, uning foydalilik darajasi oshib, raqobatbardoshligi kuchayadi. Shuningdek, aylanma kapital aylanishining tezligi va rentabelligi o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilish kelgusidagi strategik rejalashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan:

1. Aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligi ichki va tashqi omillarga bog'liq.

1.1) Moddiy-texnika ta'minoti va sotishni (hisob-kitoblarni ham qo'shgan holda) tashkil etish, xarajatlar va daromadlarni boshqarish siyosati, kreditlar va qarzlarni jalb etish – ishlab chiqarish va muomala sohasidagi aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki omillar hisoblanadi.

1.2) Muhim ahamiyatga ega tashqi omillarga inflyatsiya sur'atlari, soliq yukining darajasi, iqtisodiyotning agrar sektorini kreditlash bo'yicha bank siyosati, qishloq xo'jaligini davlat tomonidan boshqarish siyosati va boshqalar kiradi. Aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligi ularning rentabellik va aylanuvchanlik (umumiy va xususiy) ko'rsatkichlari bo'yicha baholanadi.

2. Aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligini baholash ko'rsatkichlarining tizimini quyidagicha shakllantirish maqsadga muvofiq:

aylanma kapital rentabelligi(qaytimi);

aylanuvchanligi bo'yicha: aylanuvchanlikning to'g'ri koeffitsiyenti, aylanuvchanlikning teskari koeffitsiyenti;

umumiyligi va xususiyligi bo'yicha: aylanuvchanlikning umumiy koeffitsiyenti, aylanuvchanlikning xususiy koeffitsiyentlari;

aylanish tezligi bo'yicha: bitta aylanishning davomiyligi(kun), davr(yil, yarim yil, chorak) ichida aylanish soni, sotilgan mahsulot birligiga to'g'ri keladigan aylanma aktiv.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Основы рыночной экономики: Терминологический словарь / сост. В.М.Кузнецов.* - Москва: МАИ, 1992. - 112 с.
2. Язык бизнеса. Под общей редакцией доктора экономических наук В.А. Чжена. Авторский коллектив. Ш.Р. Гафуров, В.И. Гугнин, С.Н. Аманов. «Шарк». 1995.-с.330.
3. Финансовый словарь./ Благодатин А.А., Лазовский Л.Ш., Райзберг Б.А. –М.: ИНФРА-М,1999. -с188.
4. Berkli Xill. Iqtisodiyotga kirish. qishloq xo'jalik o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. O'zbekcha tarjimai TESIS-TEFAP loyihasi tomonidan tayyorlangan, Toshkent - "Mehnat" - 1998, - B. 130.
5. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 1-jild, T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 2000.- 160 b.
6. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник. –М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. -С. 322.
7. Крейнина М.М. Финансовое состояние предприятия /М.М. Крейнина/ М.: Дис, 2003. – С. 221.
8. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент Учебник для вузов /Л.Н. Павлова/ 2-е изд., перераб. и доп. - М ЮНИТИ-ДАНА, 2003-С 187-188
9. Финансы. Подред. академик Г. Б. Поляка, - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва, «ЮНИТИ - ДАНА», 2004, -С. 314.
10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. / В.В. Ковалев/ М.: Финансы и статистика, 2005. — С. 559.
11. Шуляк П. Н. Финансы предприятия: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – С. 228.
12. Malikov T.S. Moliya: xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasi. O'quv qo'llanma. –T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2009, - B. 93.
13. Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumanidagi "TCT Fish cluster" mas'uliyati cheklangan jamiyatining 2021–2023-yillik hisobotlari.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
